

Artículo

Registros recientes del Turpial de Agua (*Chrysomus icterocephalus*) en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela

Gilberto Figueroa, Anahy Marcano, Juan Carlos Fernández-Ordoñez, Gedio Marín Espinoza

Resumen. Se muestran registros recientes de *Chrysomus icterocephalus* en la isla de Margarita (Mar Caribe, nororiente de Venezuela). Los avistamientos se obtuvieron a partir de un seguimiento no sistemático de aves iniciado en 2019, en el sector denominado “Planta de tratamiento Los Bagres”, dentro del Monumento Natural Laguna de Las Marites (MN-LLM). Se incorporaron observaciones ocasionales entre septiembre 1996 y octubre 2021, en cuatro localidades de la isla, complementadas con información proveniente de la base de datos en línea de eBird. A partir de enero 2020 hasta mayo 2023, se realizaron censos mensuales en seis sitios del MN-LLM, mediante recorridos pedestres de 1.000 m de longitud y ancho variable. Todas las localidades de observación y registros consultados estuvieron relacionadas con ambientes acuáticos alimentados por las descargas de aguas servidas provenientes de plantas de tratamiento, cuya frecuente inundación en los espacios terrestres y cursos de agua, promovió el desarrollo de una vegetación constituida por mangles, y parches de especies de vegetación dulce acuícola como *Typha dominguensis*, *Sesbania exasperata* y *Juncus* sp., que favorecieron la presencia y alimentación de la especie. Estas observaciones ratifican la presencia y establecimiento del Turpial de Agua en la isla y constituye el segundo registro documentado de esta ave en los espacios insulares venezolanos.

Palabras clave: Icteridae; ambientes acuáticos; plantas emergentes; Laguna de Las Marites.

Recent records of the Yellow-hooded Blackbird (*Chrysomus icterocephalus*) on Margarita Island, Nueva Esparta State, Venezuela.

Abstract. Recent records of *Chrysomus icterocephalus* are reported on Margarita Island (Caribbean Sea, northeastern Venezuela). Sightings were obtained from a non-systematic monitoring of birds that began in 2019, in the sector called “Los Bagres Treatment Plant”, within the Lagoon of Las Marites Natural Monument (MN-LLM). Occasional observations were incorporated between September 1996 and October 2021, in four locations on the island, complemented with a review of the data at eBird online database. From January 2020 to May 2023, monthly censuses were carried out in six MN-LLM sites, using pedestrian routes of 1,000 m in length and variable width. All observation locations and records consulted were related to aquatic environments fed or nourished by wastewater discharges from treatment plants, whose frequent flooding in terrestrial spaces and water courses favored the development of vegetation made up of mangroves, and patches of plant species related with fresh water wetlands such as *Typha dominguensis*, *Sesbania exasperata*, and *Juncus* sp., which favored the presence and feeding of the species. These records confirm presence and settle of Yellow-hooded Blackbird on the island and constitute the second documented record of the bird in the Venezuelan insular territory.

Key words: Icteridae; aquatic environments; emergent plants; Las Marites Lagoon.

Introducción

El Turpial de Agua (*Chrysomus icterocephalus* Linnaeus, 1766) es un ave paseriforme, de la familia Icteridae, que presenta dimorfismo sexual. Los machos son de color amarillo brillante en la cabeza y el pecho, lo que contrasta con el resto de su plumaje negro. Las hembras son de color marrón oliva más apagado, pero los tonos amarillos en la cara y la garganta son buenas marcas distintivas (Fraga 2020). Habita en humedales de América del Sur, con amplia distribución, desde el este de Panamá (Darién), norte y sur de Colombia (Valle del Cauca, Tolima, Meta y Vichada), Venezuela (principalmente al norte del Río Orinoco), Trinidad, las Guayanas, hasta el norte de Brasil (Roraima; ambas orillas de río Amazonas, este de Amapá y noroeste de Maranhão) y noreste de Perú (Loreto) (Wiley y Wiley 1980, Hilty y Brown 1986, Naranjo 1995, Parra-Hernández *et al.* 2007, Álvarez-León 2009, Domínguez-López *et al.* 2014, Fraga 2020).

Este icterido está presente en marismas (permanentes o estacionales) con plantas acuáticas emergentes como: eneas o espadañas (*Typha* sp.), totora (*Schoenoplectus* sp.), juncos (*Juncus* sp.), platanillo *Thalia* sp. y similares; a lo largo del río Amazonas y principales afluentes, se encuentra principalmente en pastizales o bosques de varzea con pastos *Paspalum* sp. y *Echinochloa* sp. (Fraga 2020). También en sabanas, manglares y tierras agrícolas; particularmente activo en campos de arroz abandonados (Naranjo 1995, Fraga 2020). Se les ve comúnmente forrajeando en campos arados en los llanos venezolanos (Fraga 2020). Está catalogada como Preocupación Menor según la UICN (Birdlife International 2023). Es una especie politípica, con dos subespecies reconocidas: *C. i. icterocephalus* que habita tierras bajas hasta los 1.000 m, y *C. i. bogotensis* presente en el centro-norte de Colombia a 2.600 m de altura (Naranjo 1995).

Se alimenta de semillas e insectos, así como de arroz cultivado (*Oryza sativa*) y el arroz salvaje (*Oryza perennis*). Entre los insectos se han encontrado, en estudios de contenido estomacal, orugas (Lepidoptera) y gorgojos (Curculionidae) (Fraga 2020).

La subespecie presente en Venezuela corresponde a *C. i. icterocephalus* (Ascanio *et al.* 2017), se distribuye desde las partes bajas de la vertiente oriental de los Andes hasta los Llanos, norte del río Orinoco, y el estado Delta Amacuro (Chedas 1992, Conoco Phillips. S.A 2003, Hilty 2003, Restall 2007, Ascanio *et al.* 2017).

La primera referencia ornitológica del Turpial de Agua en la isla de Margarita fue en 1996 (Carter, en eBird) cuando se reportó la especie por el dique de la ciudad de La Asunción, capital del estado Nueva Esparta. En el presente estudio se muestran registros recientes de *Chrysomus icterocephalus* en diferentes localidades del espacio geográfico de la isla de Margarita (Mar Caribe, nororiente de Venezuela).

Materiales y métodos

Área de estudio.

El estado Nueva Esparta, único estado insular venezolano, está conformado por las islas de Coche, Cubagua y Margarita. Ésta última constituye una derivación de la Cordillera de la Costa, manifestada en su geomorfología por la presencia de dos islas cercanas, conformadas por bloques de tierras elevadas, unidas mediante un tómbolo o istmo, conocido como La Restinga o Arapano, formando una extensa laguna costera

con manglares. El bloque occidental, es árido por las condiciones climáticas, denominado Península de Macanao. Presenta un esquema particular de relieves con sucesivos picos (500 - 750 m s.n.m.) y varias estribaciones separadas por valles angostos y profundos. El bloque o isla oriental, tiene condiciones más húmedas, es importante por su extensión y altura, está conformado por un macizo montañoso central, que alberga el cerro San Juan (920 m s.n.m.). Al sur de esta isla se encuentra la Laguna de Las Marites con un amplio manglar, que junto con áreas circundantes son parte del Monumento Natural Laguna de Las Marites. Todas estas áreas mencionadas se encuentran bajo alguna figura como Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) (República de Venezuela 1974a y 1974b, Boadas 2020).

En la isla de Margarita se presenta un clima estacional, con un régimen de lluvia y sequía bimodal. Con dos periodos de precipitación, uno de menor intensidad, entre los meses de junio a agosto, y otro de mayor nivel de noviembre a enero. Alternados con dos periodos de sequía, el más intenso entre los meses de febrero a mayo y otro más moderado que abarca los meses de septiembre a octubre (Marcano *et al.* 2014).

Observaciones

En 2019 (mayo, junio, julio) se realizaron observaciones no sistemáticas en el sector denominado “Planta de Tratamiento Los Bagres”, zona de recuperación natural (República de Venezuela 1993), dentro del Monumento Natural Laguna de Las Marites (MN-LLM), en el suroriente de la isla de Margarita (Figura 1). Asimismo, incorporamos

Figura 1. Sitios de avistamiento (círculos morados) del Turpial de Agua (*Chrysomus icterocephalus*) en el estado Nueva Esparta, República Bolivariana de Venezuela: 1- dique La Asunción; 2- costas del estado Nueva Esparta; 3- campo de golf del hotel Hesperia; 4- isla de Coche; 5- área terrestre planta de tratamiento Los Bagres-El Puertico; 6- humedal planta de tratamiento Los Bagres; 7- eneal planta de tratamiento Los Bagres; 8- río La Asunción; 9- Laguna El Silguero; 10- M. N. laguna de Las Marites-Laguna de Los Chipichipis; 11- Manglar del aeropuerto, Las Marites. Imagen satelital base tomada de Google Earth.

observaciones ocasionales realizadas entre septiembre 1996 y octubre 2021, en cuatro localidades de la isla: dique de La Asunción; río La Asunción; costas de Nueva Esparta; campo de golf de la red hotelera Hesperia (infraestructura turística localizada en Pedro González, al norte de la Isla) (Figura 1).

Entre enero de 2020 y mayo de 2023, se realizaron censos mensuales, mediante recorridos pedestres de 1.000 m de longitud y ancho variable en seis sectores de Las Marites (10 m s.n.m): eneal Planta de Tratamiento Los Bagres; humedal Planta de Tratamiento Los Bagres; área terrestre Planta de Tratamiento Los Bagres-El Puertico; manglar aeropuerto Las Marites; Laguna El Silguero, Laguna Las Marites-Laguna de Los Chipichipis (Figura 1). Cada 200 metros se hicieron paradas de 10 minutos, para observar y contabilizar las aves presentes con ayuda de binoculares (Tasco 10x50 y Voltex 8x42) y cámaras fotográficas (JVC Everio, modelo GZ-MG330, Zoom 35x, Samsung, modelo WB350F, Zoom 21x). Los recorridos se realizaron en horas matutinas (entre las 07:00 y las 10:00 h).

Se complementaron los datos de presencia de la especie en la isla de Margarita, revisando los datos publicados en la base de datos en línea eBird (eBird 2023).

Resultados

En septiembre de 1996 se registró por primera vez a *Chrysomus icterocephalus* en la isla de Margarita (Carter, en eBird), y no se volvió a advertir la presencia de la especie hasta noviembre de 2010 (Calcaño y Hernández, en eBird). Luego, en 2012, se observó un individuo cerca de una laguna artificial ubicada en el campo de golf de la red hotelera Hesperia (Gauthier en eBird) (Tabla 1 y figura 1).

El 16 de junio 2020, durante un recorrido de vigilancia y monitoreo para la observación de aves, en el Monumento Natural Laguna de Las Marites se avistó un individuo cuyas características diagnósticas —plumaje color negro con cabeza, garganta y parte superior del pecho de color amarillo brillante, lores y región que rodea base del pico negra, resto del plumaje negro sedoso— coincidían con las propias de un macho adulto de la especie *C. icterocephalus*. Durante cinco minutos se observó este individuo, el cual se encontraba en un área inundada, adyacente a la zona lagunar, formada y/o nutrida por las aguas provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales Los Bagres (Figura 1), donde predominan especies vegetales de porte arbustivo como el mangle blanco *Laguncularia racemosa* (Combretaceae) y *Typha domingensis* secas (Typhaceae).

En junio 2021, se percibió la presencia de varios individuos de esta ave (Tabla 1), descansando en una zona conformada por parches de *Typha domingensis* y *Sesbania exasperata* (Fabaceae), establecidas en un humedal aledaño a la infraestructura de tratamiento de aguas servidas Los Bagres. Así mismo, aguas abajo, a 50 m de la referida estructura de servicios, se avistó la especie posada en las ramas de las plantas emergentes precitadas, establecidas en un área inundada, adyacente a la zona lagunar, formada y/o nutrida por las descargas de aguas servidas provenientes de la planta de tratamiento.

Tabla 1. Registros del Turpial de Agua (*Chrysomus icterocephalus*) para el estado Nueva Esparta, República Bolivariana de Venezuela. Nomenclatura: Dique de La Asunción (DLAS); Río La Asunción (RLAS); Eneal planta de tratamiento Los Bagres (ENPT); Humedal planta de tratamiento Los Bagres (HUPT); Área terrestre planta de tratamiento Los Bagres (ATPT); Manglar aeropuerto Las Marites (MALM); Laguna El Silguero (LAES); M.N. laguna de Las Marites-Laguna de Los Chipichipis (MNLC); isla de Coche (ISCO); Costa de Nueva Esparta (CONE) y Campo de golf del hotel Hesperia (CGHE).

Fecha registro	Localidad	Latitud	Longitud	Nº individuos	Referencia
14/09/1996	DLAS	11°01'36.2"N	63°52'08.5"O	1	Carter 1996 (eBird)
9/11/2010	CONE	10°55'48.9"N	63°53'05.9"O	Presente	Calcaño y Hernández 2010 (eBird)
31/01/2012	CGHE	11°07'35.2"N	63°55'14.9"O	1	Gauthier 2012 (eBird)
26/08/2018	ISCO	10°45'19.0"N	63°56'30.4"O	1	Silva 2018 (eBird)
16/06/2020	ATPT	10°55'38.3"N	63°57'38.7"O	1	Este estudio
24/06/2021	ENPT	10°56'00.2"N	63°57'55.3"O	5	Este estudio
24/06/2021	HUPT	10°55'54.1"N	63°57'51.9"O	4	Angelozzi-Blanco 2021 (eBird)
22/07/2021	HUPT	10°55'54.1"N	63°57'51.9"O	7	Este estudio
5/8/2021	HUPT	10°55'54.1"N	63°57'51.9"O	7	Este estudio
3/10/2021	RLAS	11°01'52.3"N	63°52'02.1"O	1	Rivera 2021 (eBird)
6/10/2021	HUPT	10°55'54.1"N	63°57'51.9"O	6	Este estudio
18/01/2022	ATPT	10°55'38.3"N	63°57'38.7"O	9	Este estudio
15/02/2022	HUPT	10°55'54.1"N	63°57'51.9"O	5	Este estudio
15/03/2022	ENPT	10°56'00.2"N	63°57'55.3"O	15	Este estudio
23/03/2022	ENPT	10°56'00.2"N	63°57'55.3"O	5	Este estudio
14/05/2022	ATPT	10°55'38.3"N	63°57'38.7"O	2	Este estudio
19/05/2022	ATPT	10°55'38.3"N	63°57'38.7"O	7	Este estudio
1/6/2022	HUPT	10°55'54.1"N	63°57'51.9"O	2	Este estudio
23/08/2022	MNLC	10°55'22.3"N	63°53'47.0"O	2	Este estudio
8/10/2022	LAES	10°55'18.12"N	63°53'37.72"O	2	Este estudio
18/04/2023	MALM	10°55'01.5"N	63°57'07.3"O	1	Este estudio

Seguidamente, en julio y agosto de 2021 (Tabla1), se avistaron estas aves perchadas entre las hojas de la vegetación pantanosa emergente constituidas por juncos (*Juncus* sp.) y eneas (*Typha domingensis*) (Figura 2), presentes en un cuerpo de agua, localizado en un espacio contiguo al asentamiento urbano no planificado denominado Ciudad del Sol. En este humedal hallamos un nido desocupado (julio 2021), con forma de copa o taza, cuya estructura externa, estaba constituida por hebras gruesas secas de *Typha domingensis* (Figura 3), constituyendo esta especie vegetal el soporte del nido; aunque en los márgenes de este espacio acuático, existe vegetación de mayor altura como el mangle negro (*Avicennia germinans*) y otras especies (*Juncus* sp.), nutrida por las fugas accidentales provenientes de la red de tuberías de cloacas del ese urbanismo no planificado.

En octubre 2021, se avistaron seis ejemplares de *C. icterocephalus* alimentándose entre las plantas emergentes en el humedal señalado en el párrafo anterior. En ese

Figura 2. Macho de Turpial de Agua (*Chrysomus icterocephalus*) en el Monumento Natural Laguna de Las Marites, isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela. Foto: G. Figueroa.

mismo mes se registró la presencia de la especie, cerca del río de La Asunción y del dique del mismo nombre (Rivera, en eBird; Tabla 1, Figura1).

A partir del año 2022, los avistamientos fueron más frecuentes en diferentes sitios del Monumento Natural Laguna de Las Marites (Tabla1, Figura1). En enero y febrero se observaron nueve y cinco individuos, respectivamente, en un área conformada por vegetación xerófila y un humedal de régimen esporádico, contiguo a la planta de tratamiento de aguas servidas Los Bagres (Figura 1). En este mismo espacio, en marzo de 2022, se observaron 15 ejemplares (adultos y juveniles) posados y alimentándose durante un lapso de 10 minutos, por las ramas de las plantas acuáticas emergentes de la especie *Sesbania exasperata* (Figura 4).

Figura 3. Nido desocupado de Turpial de Agua (*C. icterocephalus*) en el eneal contiguo a la planta de tratamiento Los Bagres, Isla de Margarita, Nueva Esparta, Venezuela. Foto: A. Marciano.

En mayo 2022, se observaron dos y siete individuos en días diferentes (14 y 19), por el sector oeste del MN-LLM, en un espacio acuático constituido por manglares de la especie de mangle rojo (*Rizophora mangle*). Igualmente, en junio del mismo año, detectamos una pareja de individuos por las inmediaciones de este sector, en un área conformada por parches de vegetación emergente constituidas por juncos y eneas, espacio intervenido localizado cerca de un curso de agua de régimen esporádico que es consecuencia de la descarga de las aguas servidas, producto de una fuga en la red de tuberías de cloacas provenientes de la urbanización Cotoperiz, ubicada cerca de la población de Valle Verde en el municipio Antonio Díaz.

Entre agosto y octubre 2022, mediante recorridos realizados a pie, por el humedal de régimen esporádico contiguo a la Laguna de Los Chipichipis y El Silguero, ubicado al este del MN-LLM, cerca de la localidad de El Silguero, se registró esta ave durante la vista mensual (Tabla 1), descansando en las ramas y hojas de plantas emergentes de la especie *Sesbania exasperata* y *Thypha domingensis*, actividad observada con anterioridad en otra zona urbana no planificada, localizada al oeste de la referida área protegida en julio 2021.

En 2023, se logró avistar el ave perchado cerca de los mangles de la especie de mangle negro (*Avicennia germinans*), rodeado por formaciones de vegetación xerófila, situados en el sector contiguo a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Santiago Mariño de la isla de Margarita (Tabla 1, Figura 1).

Figura 4. Ejemplares de Turpial de Agua (*C. icterocephalus*) posados en plantas acuáticas emergentes de *Sesbania exasperata* en el humedal adyacente a la planta de tratamiento Los Bagres, Isla de Margarita, Nueva Esparta, Venezuela. Foto: G. Figueroa.

Discusión

La reciente presencia de *Chrysomus icterocephalus*, en el espacio geográfico margariteño, en un número significativo de individuos, en relación con lo históricamente señalado, puede ser un indicativo que esta especie ha encontrado en el humedal de Las Marites las condiciones óptimas que han posibilitado su estadía. Es un ave errante (Silva 2021), realiza desplazamientos locales, los ejemplares avistados en esa laguna costera seguramente provienen del territorio continental venezolano distante a solo 22 km (Ramírez 1996, Sanz 2007).

El mayor número de individuos agrupados (15) se registró el 15 de marzo de 2022, y corresponde máximo histórico conocido para la isla de Margarita.

Hasta la fecha, la distribución espacial de esta especie aparentemente está bien definida en el país: partes bajas de la vertiente oriental de los Andes hasta los Llanos; 600 m s.n.m. al norte del Orinoco; 250 m s.n.m. al sur del Orinoco. Extendido al norte del Orinoco, norte de Amazonas hasta el río Ventuari, norte de Bolívar en el bajo río Caura, hasta las proximidades de El Palmar y Guasipati y en la región de Delta Amacuro (Hilty 2003, Ascanio *et al.* 2017). A nivel de la región insular venezolana, existe un registro documentado de un juvenil de Turpial de Agua en la Isla de Coche (Silva 2021). En el caso de Margarita, encontramos un número significativo de reportes recientes, concentrados en los diferentes hábitats naturales e intervenidos de la Laguna de Las Marites y sus alrededores, los cuales ratifican que este icterido dejó de ser visitante ocasional en las islas del estado Nueva Esparta. Situación que contrasta con lo indicado a nivel de otras islas situadas al sur del mar Caribe, como las localizadas en las Antillas Neerlandesas (Aruba, Curazao, Bonaire), donde presenta limitados registros y pocos sitios de avistamientos distribuidos de manera dispersa (eBird 2023).

Como en Colombia (Naranjo 1995), todos los sitios donde se avistó la especie en la isla de Margarita, están asociados con humedales intervenidos, generados o nutridos por descargas de aguas servidas (fugas intencionales o accidentales). Provenientes de la red de cloacas de los urbanismos y de los sistemas de tratamiento de las plantas presentes en el territorio margariteño, cuya frecuente inundación en los hábitats terrestres y espacios acuáticos, ha favorecido el desarrollo de una vegetación constituida por mangles y parches de especies vegetales dulce acuícolas como *Typha domingensis*, *Sesbania exasperata*, y *Juncus* sp. (Naranjo 1995). Condiciones que generan ecosistemas favorables (refugio y alimento: macro-invertebrados y semillas), para la presencia y posible reproducción del Turpial de Agua (Castillo-Guerrero *et al.* 1999, Zamora-Orosco 2001, Barrientos *et al.* 2016, Guitrón *et al.* 2018, Sanz *et al.* 2020); aun teniendo estos hábitats características físico-químicas distintas a los encontrados en los llanos occidentales venezolanos (esteros, caños, lagunas), donde también está presente esta especie (Ramo y Busto 1984, Cruz y Andrews 1989).

El nido desocupado se observó en el mes de julio, dentro de la estación de lluvias en la isla (Marcano *et al.* 2014). Coincidiendo con el periodo reproductivo de la especie en los estados venezolanos de Apure, Barinas y Portuguesa (Ramo y Busto 1984, Cruz y Andrews 1989). Esta correlación entre el factor climático (pluviosidad) y la reproducción, se ha registrado también en otros espacios geográficos venezolanos, como los llanos centrales (Guárico) y orientales (Anzoátegui) (Trent 1979, Friedmann y Foster 1950, Smith 1952) y en otras latitudes de América del Sur (Marchant 1959, Snow y Snow 1964, Wiley y Wiley 1980, Naranjo 1995). Difiere de la época señalada para Colombia (marzo-abril) (Naranjo 1995).

Así mismo, el nido hallado tenía forma de copa o taza (Simón y Pacheco 2005), estaba elaborado con hebras vegetales gruesas secas de eneas (*Typha domingensis*), forrados internamente por restos de plumas y utilizaba como soporte la planta acuática citada, características similares a los señalados en Colombia, donde emplearon también como sostén especies del género *Typha* sp., (*T. angustifolia*) (Naranjo 1995). Aspecto diferente a los indicados en los llanos altos venezolanos, donde utilizaron como planta de soporte, vegetación herbácea conformada por paja chiguirera *Paspalum fasciculatum* (Poaceae) (Ramo y Busto 1984).

Las razones para la presencia de esta especie en la isla de Margarita, y en otras islas del espacio insular neoespartano, son inciertas. Es bien conocido, que las aves pueden desplazarse como respuesta a la escasez de alimentos u otros factores esenciales de supervivencia, a través del tráfico ilegal de fauna o por efectos climáticos severos (Cabrera 1987, Ocampo-Peñuela 2010, Kerlinger 1995, Marín *et al.* 2011, Nol 2019, Figueroa *et al.* 2023).

Basados en la revisión detallada de la literatura consultada (Bisbal 1983, Oviol 2008, Sanz *et al.* 2010), avistamientos y registros realizados durante varios años, evidencian y demuestran el proceso de dispersión y establecimiento del Turpial de Agua en diferentes sitios del territorio insular del estado Nueva Esparta.

Agradecimientos

A Zenaida Martínez, Danny Rivera, Carlos Amundarain, funcionarios de Inparques, por el apoyo en la obtención de la información en campo. A Isandre Fuentes por la colaboración en la elaboración del mapa, a Lermít Torres (ONG-MANGLE) y Rosauro Navarro por las sugerencias para la mejora del presente manuscrito.

Referencias

- ÁLVAREZ-LEÓN, R. 2009. Notas sobre la avifauna del humedal Santa María del Lago, cordillera oriental de Los Andes Colombianos. Universidad de Caldas. Manizales, Colombia. *Revista Luna Azul*, 28: 24–39.
- ASCANIO, D., G. RODRÍGUEZ Y R. RESTALL. 2017. *Birds of Venezuela*. Helm Field Guides, Londres, Reino Unido. 592 pp.
- BARRIENTOS, C., D. GONZÁLEZ-ACUÑA, L. MORENO, K. ARDILES Y R.A. FIGUEROA. 2016. Aves asociadas al aeropuerto Carriel Sur de Talcahuano, sur de Chile: evaluación de peligro aviario. *Gayana*, 80: 40–55.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2023. Species factsheet: *Chrysomus icterocephalus*. <http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/yellow-hooded-blackbird-chrysomus-icterocephalus/>. Visitado: 21 de agosto de 2023.
- BISBAL, F. 1983. *Inventario preliminar de fauna de la isla de Margarita*. Serie Informes Técnicos MARNR-DGSIIA/IT/138. Caracas, Venezuela. 35 pp.
- BOADAS, A. R. 2020. *Estampas geográficas margariteñas*. Isla de Margarita, Venezuela. 111 pp.
- CABRERA, R., J. 1987. Problemática de la cacería furtiva de aves canoras y de ornato en el Territorio Federal Delta Amacuro. En: Memoria 62 de la Reunión de la Comisión de Supervivencia de Especies SSC-UICN. FUDENA/Econatura, Caracas, Venezuela 1987. Pp. 40–42.
- CASTILLO-GUERRERO, J.A., M. E. ZAMORA-OROZCO Y R. CARMONA. 1999. *Composición temporal de aves en dos cuerpos dulceacuícolas artificiales adyacentes a la ciudad de La Paz, B.C.S.* In: Proceedings of the VI Neotropical Ornithological Congress International Shorebird Symposium, Monterrey, México. 4-10 octubre 1999. Pp.115–124.
- CHEDAS, C. 1992. Contribución al conocimiento de las características morfométricas externas y los hábitos alimentarios del “Turpial de Agua” (*Agelaius icterocephalus*) Passeriformes, Emberizidae, en arrozales bajo riego de Turén, Portuguesa. Trabajo Especial de Grado, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela, Maracay, Venezuela. 74pp.
- CONOCO PHILLIPS. S.A. 2003. Informe final de la Línea base en Aves para el Proyecto de Desarrollo Corocoro (Conoco), en el estado Delta Amacuro. Ecology and Environment S.A.. 46 pp.
- CRUZ, A Y R. W. ANDREWS. 1989. Observations on the breeding biology of passerines in a seasonally flooded savanna in Venezuela. *Wilson Bulletin*, 101(1): 62–76.
- DOMÍNGUEZ-LÓPEZ, M. E. Y R. ORTEGA-ÁLVAREZ. 2014. The importance of riparian Habitats for avian communities in a highly human-modified Neotropical landscape. Universidad Nacional Autónoma México. Distrito Federal México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 85(4): 1217–1227.
- EBIRD. 2023. An online database of distribution and abundances. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, EE. UU. <https://ebird.org/>. Visitado: 28 de enero de 2023.
- FIGUEROA, G., A. MARCANO, G. FIGUEROA-INDRIAGO Y G. MARÍN. 2023. Establecimiento y reproducción del curruñatá capa negra (*Euphonia violacea* Linneaus 1758; Aves, Fringillidae) en el Parque Nacional Cerro El Copey, isla de Margarita, Venezuela. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales*, 81(191): 19–30. DOI: 10.5281/zenodo.8216001
- FRAGA, R. 2020. Yellow-hooded Blackbird (*Chrysomus icterocephalus*). In: Del Hoyo, J., A. Elliott, J. Sargatal, D.A. Christie Y E. De Juana, Editores.). *Birds of the World*. Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, Nueva York, EE. UU. <https://birdsoftheworld.org/bow/species/yehbla2/1.0/introduction>. Visitado: agosto 2023.
- FRIEDMANN, H. Y D. S. FOSTER 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceeding. United States National Museum* 100: 411–538.
- GUITRÓN, M. M., B. R. MÉNDEZ Y H. L. AYALA. 2018. Macro invertebrados: manjar de las aves acuáticas. *Ecofronteras*, 22: 22–25.
- HILTY, S.L. 2003. *Birds of Venezuela*. Princeton University Press, Princeton, Nueva Jersey, EE. UU. 878 pp.

- HILTY, S. L. Y W. L. BROWN. 1986. *A guide to the birds of Colombia*. Princeton University Press, Princeton, Nueva Jersey, EE. UU. 836 pp.
- KERLINGER, P. 1995. *How birds migrate*. Stackpole Books, Mechanicsburg, Pennsylvania, EE. UU. 250 pp.
- MARCANO, A., J. C. RODRÍGUEZ R. Y D. LÓPEZ. 2014. Composición y estructura de la vegetación en un humedal dulce acuícola del monumento natural Laguna de Las Marites, estado Nueva Esparta, Venezuela. *Ciencia*, 22(2): 90–104.
- MARCHANT, S. 1959. The breeding season in S.W. Ecuador. *Ibis* 101: 137–152.
- MARÍN, G, S. GUEVARA, A. PRIETO, J. MUÑOZ Y. CARVAJAL. 2011. Comercialización ilegal de aves silvestres: un caso en Venezuela. *The Biologist*, 9: 38–52.
- NARANJO, L. G. 1995. Patrones de reproducción en dos poblaciones aisladas de *Agelaius icterocephalus* (Aves: Icteridae). *Caldasia*, 18(86): 89–100.
- NOL, E. 2019. Nonbreeding ecology. Pp. 185–215. In: Colwell, M. A. y S. M. Haig (eds.). *The population ecology and conservation of Charadrius Plovers*. Studies in Avian Biology 52. Boca Ratón, Florida, EE. UU.
- OCAMPO-PEÑUELA, N. 2010. El fenómeno de la migración en aves: una mirada desde la Orinoquia. *Revista Orinoquia*, 14(2): 14.
- OVIOL, L. 2008. *Distribución y estatus actual de las aves de la Isla de Margarita*. Trabajo Especial de Grado. Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. 118 pp.
- PARRA-HERNÁNDEZ, R.M., D.A. CARANTÓN-AYALA, J.S. SANABRIA-MEJÍA, L.F. BARRERA-RODRÍGUEZ, A.M. SIERRA-SIERRA, M.C. MORENO-PALACIOS, W.S. YATE-MOLINA, W.E. FIGUEROA-MARTÍNEZ, C. DÍAZ-JARAMILLO, V.T. FLOREZ-DELGADO, J.K. CERTUCHE-CUBILLOS, H.N. LOAIZA-HERNÁNDEZ Y B.A. FLORIDO-CUELLAR. 2007. Aves del municipio de Ibagué-Tolima, Colombia. *Biota Colombiana*, 2: 199–220.
- RAMÍREZ, P. 1996. *Lagunas costeras venezolanas*. Editorial Benavente y Martínez, C.A., Porlamar, Venezuela. 275 pp.
- RAMO, C. Y B. BUSTO. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los Llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica*, 16: 59–68.
- REPÚBLICA DE VENEZUELA. 1974a. Declaración del Parque Nacional Laguna de La Restinga. Decreto 1591 de fecha 06 de febrero de 1974. Gaceta Oficial N°30342 de fecha 02 de marzo de 1974. Caracas, Venezuela.
- REPÚBLICA DE VENEZUELA. 1974b. Declaración del Parque Nacional Cerro el Copey. Decreto 1632 de fecha 27 de febrero de 1974. Gaceta Oficial N°30342. de fecha 02 de marzo de 1974. Caracas, Venezuela.
- REPÚBLICA DE VENEZUELA. 1993. Plan de ordenamiento y reglamento de uso del Monumento Natural Laguna de Las Marites (Decreto 2339 de fecha 05 de junio de 1992). Gaceta oficial de la República de Venezuela N° 4.548 Extraordinario de fecha 23 de marzo de 1993, Caracas, Venezuela.
- RESTALL, R., C. RODNER Y M. LENTINO. 2007. *Birds of Northern South America*. Yale University Press. New Haven, EE. UU. 880 pp.
- SANZ, V. 2007. ¿Son las áreas protegidas de la Isla de Margarita suficientes para mantener su biodiversidad? Análisis espacial del estado de conservación de sus vertebrados amenazados. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales*, 167: 111–130.
- SANZ, V., G. FIGUEROA, A. MARCANO Y G. ANGELOZZI-BLANCO. 2020. Colonización y reproducción del alcaraván *Vanellus chilensis* y el gallito de laguna *Jacana jacana* en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología*, 10:71–76.
- SANZ, V., L OVIOL, A. MEDINA, Y R. MONCADA. 2010. Avifauna del estado Nueva Esparta (Venezuela): recuento histórico y lista actual con nuevos registros de especies y reproducción. *Interiencia*, 35: 329–339.
- SIMÓN, J. E. Y S. PACHECO. 2005. On the standardization of nest descriptions of neotropical birds. *Revista Brasileira de Ornitología*, 13: 143–154.

- SILVA, S. R. 2021. Nuevos registros de aves para la isla de Coche, estado Nueva Esparta, Venezuela. *Saber*, 3: 34–47.
- SMITH, F. D. 1952. La avifauna de Anzoátegui Central. *Memoria de la. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle*, 12(32): 107–129.
- SNOW, D. W. Y B. K. SNOW. 1964. Breeding seasons and annual cycles of Trinidad land-birds. *Zoologica*, 49: 1–39.
- TRENT, T. B. 1979. *The birds of a ranch in the Venezuelan Llanos*. Pp. 213–232. In: J.F. Eisenberg (ed.). *Vertebrate Ecology in the Northern Neotropics*. Smithsonian Institution Press. Washington, D.C., EE. UU.
- WILEY, R. H. Y M. S. WILEY. 1980. Spacing and timing in the nesting ecology of a tropical black-bird: comparison of populations in different environments. *Ecological Monographs*, 50: 153–178.
- ZAMORA-OROZCO, E. M. 2001. *Distribución espacio-temporal de aves acuáticas en las lagunas de oxidación de la ciudad de La Paz, B.C.S., México*. Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, México. 60 pp.

Recibido: 2 octubre 2023

Aceptado: 27 enero 2024

Publicado en línea: 5 abril 2024

Gilberto Figueroa ¹, Anahy Marcano ¹, Juan Carlos Fernández-Ordoñez ², Gedio Marín Espinoza ³

¹ Instituto Nacional de Parques. Dirección Regional Nueva Esparta. La Asunción, Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela.
Correo-e: gibo35@gmail.com

² Fundación Científica ARA MACAO. San Carlos, estado Cojedes, Venezuela.
Correo-e: avesenmano@gmail.com

³ Laboratorio de Ecología de Aves, Departamento de Biología, Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Avenida Universidad, Cumaná, estado Sucre, Venezuela.
Correo-e: gediom@yahoo.com